

PEDAGOGIK TEXNIKANI SHAKLLANTIRISH YO‘LLARI

Otaboyev Muhsinjon Muqimjonovich

Qo‘qon Davlat Universiteti Matematika kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20644534>

Pedagogik texnika ta‘lim jarayonida muhim rol o‘ynaydi. Zamonaviy ta‘lim jarayonida samaradorlikni oshirish va ta‘lim sifatini yaxshilash uchun pedagogik texnika keng qo‘llaniladi. Bu tushuncha ta‘limning turli aspektlarini qamrab oladi va o‘qituvchi hamda o‘quvchilarning o‘zaro munosabatlaridan tortib, o‘quv materiallarini yetkazish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishgacha bo‘lgan keng doirani o‘z ichiga oladi. Mazkur referat pedagogik texnikaning mohiyati, komponentlari, afzalliklari va turlari haqida batafsil ma‘lumot beradi.

Pedagogik texnika – bu ta‘lim jarayonini samarali va samaradorligini oshirishga xizmat qiladigan texnologik, uslubiy va pedagogik vositalar va usullar majmuasidir. Bu texnika ta‘lim jarayonini boshqarish va tashkil etishning turli xil usullarini o‘z ichiga oladi, jumladan didaktik, psixologik, kommunikativ va axborot texnologiyalari. Bu usullar va vositalar o‘qituvchi va o‘quvchilar o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga solishga yordam beradi, shuningdek, o‘quv jarayonini samarali boshqarishni ta‘minlaydi.

Didaktik texnika o‘quv materialini tizimli va izchil tarzda yetkazib berish usullarini o‘z ichiga oladi. Bu usullar o‘quvchilarning bilimlarini samarali o‘zlashtirishini ta‘minlashga qaratilgan. Didaktik texnika darsni rejalashtirish, o‘quv materiallarini tanlash va yetkazish usullari, hamda o‘qitish jarayonini baholash kabi elementlarni o‘z ichiga oladi.

Psixologik texnika talabalarning psixologik holatini inobatga olgan holda o‘quv jarayonini boshqarishni o‘z ichiga oladi. Bu usullar o‘quvchilarning individual xususiyatlari, motivatsiyalari va qobiliyatlarini hisobga oladi. Psixologik texnika o‘quvchilarning ta‘lim jarayonida faol ishtirok etishini ta‘minlashga yordam beradi, ularning qiziqishini oshiradi va stressni kamaytiradi.

Kommunikativ texnika o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi samarali kommunikatsiyani ta‘minlash usullarini o‘z ichiga oladi. Bu usullar o‘qituvchining aniq va tushunarli ravishda ma‘lumot yetkazishini, o‘quvchilarning savollariga javob berishini, hamda o‘quvchilarning fikrlarini erkin ifoda etishini ta‘minlaydi. Kommunikativ texnika o‘quv jarayonining samaradorligini oshiradi va o‘quvchilarning bilimlarini mustahkamlaydi.

Zamonaviy axborot texnologiyalari ta‘lim jarayonida keng qo‘llaniladi. Bu texnologiyalar o‘quv materiallarini interaktiv va qiziqarli tarzda yetkazish imkonini beradi. Axborot texnologiyalari yordamida o‘quvchilar internet resurslari, elektron darsliklar, video materiallar va boshqa multimedia vositalaridan foydalanishlari mumkin. Bu texnologiyalar o‘quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Hozirgi zamon pedagogika fani pedagogik mahorat tizimida pedagogik texnikaning roli beqiyos deb qayd etadi. Chunki u o‘qituvchiga o‘z gavdasini tuta bilish (mimika, pantomimika), his-tuyg‘ularini (emotsiyasini) boshqara olish, ishtiyoq, qobiliyatlar, nutq texnikasini egallash va ularni o‘quv faoliyatida, o‘qishdan tashqari ishlar jarayonida qo‘llash yo‘llarini tushuntirishda dasturamal bo‘lib xizmat ko‘rsatadi.

Demak, pedagogik texnika shunday kasbiy va shaxsiy malakalar yig'indisidirki, u o'qituvchining pedagogik faoliyatini yo'lga qo'yish, o'quvchi - yoshlarga ta'sir ko'rsatish, tashkil qilish va boshqarishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi.

Xo'sh! O'qituvchining pedagogik texnikasi deganda nima tushuniladi? O'qituvchining pedagogik texnikasi qanday malakalardan iborat? U o'qituvchining o'quv ishlarini tashkil qilish, amalga oshirish va tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishida qanday rol o'ynaydi? Ilg'or va novator pedagoglarning ish tajribalarini kuzatish ilg'or tajriba maktablari faoliyatini o'rganish shundan dalolat bermoqdaki, pedagogik texnikani to'liq egallash, uning malakalarini o'zida shakllantirish ta'lim – tarbiya samaradorligini oshirishga, o'quvchi-yoshlar tarbiyalanganligini yuksaltirishga va shu asosda pedagogik mahorat pillapoyalari sari ko'tarilishga sabab bo'ladi.

O'qituvchining pedagogik faoliyat madaniyati tizimida pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari pedagogik texnika, pedagogik odob, pedagogik muloqot madaniyatining roli katta ekanligi e'tirof etilgan. Mazkur muammoni ham pedagogik, ham psixologik jihatdan ilmiy – nazariy, uslubiy –tashkiliy hamda amaliy jihatdan tadqiq qilgan Y.P.Gonobolin, N.V.Kuzmina [3], A.N.Sherbakov, V.A.Selastenin [4], L.I.Ruvinskiy [1], V.N.Kuxarev, I.A.Zyazyun [5], N.N. Tarasevich [2], M.G.Davletshin [6], K.Zaripov [7], S.Rajabova, B.Xo'jaev [8] va boshqalar o'qituvchining kasbiy tayyorgarligida pedagogik texnikaning muhim ahamiyat kasb etishini alohida e'tibor bilan qayd qiladilar.

L.I.Ruvinskiy o'qituvchining pedagogik mahorati tizimida pedagogik texnikaning alohida ahamiyatga ega ekanligini qayd qilar ekan, shunday yozadi: “O'qituvchining pedagogik texnikasi – bu shunday bir malakalar yig'indisidirki, u pedagogga tarbiyalanuvchilar ko'rib va eshitib turgan narsalar orqali ularga o'z fikrlari va qalbini etkazish imkonini beradi” [1].

N.N. Tarasevich esa o'zining “Pedagogicheskaya texnika - kak element» nomli risolasida pedagogik texnika to'g'risida fikr yuritir ekan, shunday deydi: O'qituvchi faoliyatining ichki va tashqi ko'rinishlarini izohlaydigan usullar, hissiyotlar, psixik holatlar yig'indisidan iborat mahorat –pedagogik texnikadir” [2].

Darhaqiqat usta pedagogik topshiriqlarni oliy darajada bajaradigan pedagoglar faoliyatini kuzatish shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar bilish faoliyatlarini tashkil etish va ularga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishda pedagogik texnika muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki, u o'qituvchiga o'z gavdasini tuta bilish his-tuyg'ulari (emotsiyasi) ni boshqara olish, ishtiyoq, qobiliyatlar, nutq texnikasini egallash va ularni o'quv faoliyatida, ishlash jarayonida qo'llash yo'llarini o'rgatadi. Shunday qilib, pedagogik texnika ma'lum kasbiy va shaxsiy malakalar yig'indisidirki, u o'qituvchining pedagogik faoliyati jarayonida ta'sir ko'rsatish, o'quv –tarbiya ishlarini tashkil qilish va boshqarishda etakchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Pedagogik mahorat nazariyasini o'rganuvchi va tadbiq qiluvchi olimlar (N.N. Tarasevich, N.V. Kuxarev)ning fikrlaricha pedagogik texnika malakalari ikki guruhga bo'linadi:

Birinchi guruh malakalariga pedagogning nutq texnikasi o'z hattiharakatini idora qilishi, mimik va pantomimik ifodalari, o'z hissiyoti, hamda kayfiyatini boshqarishi, aktyorlik va rejissyorlik mahorati kabilar kiradi.

Pedagogik texnikaning ikkinchi guruhidagi malakalari kasb-kor malakalaridan iborat bo'lib, ularga gnostik malakalar, loyihalovchi malakalar, konstruktiv (jamoaning ijodiy ishlarini tashkil eta olishi, o'quvchi - talabalarni tarbiyalash, o'qitishdagi kasb-korlik) malakalari kiradi.

Buni 1-jadvalda ko'rish mumkin:

1-jadval

Pedagogning shaxsiy-kasbiy	Pedagogning kasbiy malakalari
-----------------------------------	--------------------------------------

malakalari	
1. O‘qituvchining nutq texnikasi	1. Gnostik malakalar: - muhim va asosiy masalani ajratish; - o‘quv materialini tizimlashtirish; - qo‘shimcha manbani aniq belgilash; - mavzuga doir didaktik materialni tanlay olish; - dalillar keltira olish.
2. O‘qituvchi faoliyatidagi mimik va pantomimik ifodalar	
3. O‘qituvchining aktyorlik va rejissyorlik malakalari	
4. O‘qituvchining o‘z hissiyotini boshqara olishi	2. Loyihalovchi malakalar: - o‘quv ma’lumotini aniq bayon etishni rejalashtira olish; - savol-javob topshiriqlarini to‘g‘ri tuza olish; - izlanish xarakteridagi masalani tuza olish va kuzatish, farazlarni qo‘ya olish. 3. Konstruktiv malakalar: - fikrni mustaqil ifodalashga o‘rgata olish; - javobni asoslash va dalillashga o‘rgata olish; - nazariy va amaliy ma’lumotni bog‘lashga o‘rgata olish.

Jadvalda keltirilgan pedagogik texnikaning malakalari o‘quvchilar o‘quv biluv faoliyatini tashkil etish va ma’lumotlarni o‘zlashtirishga aniq yo‘llash, topshiriqlarni aniq qo‘llash va nazorat qilish, jamoa va ayrim shaxslar bilan ishchi munosabatda bo‘la olish, savollar qo‘ya bilish, o‘z kayfiyati, hatti-harakati, emotsiyasini boshqara olish kabi usullardan o‘rinli foydalanishda amaliy yordam ko‘rsatishidan dalolat bermoqda. Chunonchi, texnika – usullar yig‘indisi bo‘lgani kabi, pedagogik texnika ham o‘qishni o‘rgatish, ta’sir ko‘rsatish, o‘rganish, munosabat bildirishning ta’lim va tarbiya usullari yig‘indisidir.

Endi, o‘qituvchi pedagogik texnikasi malakalarining qisqacha tavsifnomasi bilan tanishib chiqamiz.

O‘qituvchi pedagogik texnikasining muhim malakalaridan biri uning nutq texnikasi. (Nutq tempi, diksiyasi, (tovushning baland, o‘rta, past qila olishi) nutq tembridir. Ma’lumki, insonlar hayotida nutq katta ahamiyatga ega. Buni barcha biladi va u har bir kishiga aloqa uchun zarur. Nutq kishilarning bir-birlariga ta’sir etishning qudratli vositasi sifatida insonni ishontirishi, mehnatga, g‘alabaga chorlashi, yomon yo‘ldan qaytarishi, quvontirishi yoki jahlini chiqarish va hatto o‘ldirishi ham mumkin. O‘qituvchi faoliyatida ham nutq juda muhim ahamiyat kasb etib, u ta’limiy – tarbiyaviy funksiyalarni bajaradi.

O‘quvchilar o‘qituvchi nutqi orqali bilim, fikr, ishonchga ega bo‘ladilar. Muayyan his – tuyg‘ularni tushunib, o‘z faoliyatlarini shu nutqda bayon ettirganlari asosida tashkil etadilar. Nutqning fiziologik asoslari I.P.Pavlov tomonidan izohlab berilganligi sababli ham biz sezgilarimiz, idrokimiz va tasavvurimizni atrofimizdagi tashqi dunyoning birinchi signallari deb bilamiz; nutq va tafakkur esa, ikkinchi signal sistemasini tashkil etadi. So‘z voqelikdagi narsa va hodisalarni idrok qilish, ular to‘g‘risida tasavvurlar hosil qilishdan iborat bo‘lgan bevosita signallarning signalidir. “Insonda, - deb yozadi I.P.Pavlov, - talaffuz etiladigan, eshitiladigan va ko‘rinadigan so‘z sifatida ikkinchi darajali signallar paydo bo‘ldi, taraqqiy etdi va takomillashdi. Bu yangi signallar sistemasi borib-borib insonlar tashqi va o‘z ichki dunyosidan bevosita qabul qiladigan, butun taassurotlarni belgilaydigan bo‘lib qoldi...”

Bilamizki, o'zgalarga qaratilgan nutq og'zaki va yozma bo'lishi mumkin. Nutqning bu ikkala ko'rinishi bir-biriga uzviy bog'liq bo'lib, biri ikkinchisini to'ldiradi. Ba'zan og'zaki nutqni yaxshi o'zlashtira olgan odam o'z fikrini yozma nutqda yomon bayon etishi yoki aksincha yozma nutqni yaxshi egallagan odam fikrini og'zaki nutqda aniq bayon eta olmasligi ham mumkin. O'qituvchining nutqi o'quvchilarga ma'lumotlarni qanday tarzda o'rgatishi bilan xarakterlanadi, shuning uchun u boshqa nutqlar kabi tuzilavermaydi. Ammo, faqat pedagogga xos nutqgina muayyan belgilarga ega bo'lishi mumkin. Shuning uchun ham har bir odam nutqining o'ziga xos xususiyatlari bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ruvinsky L.I., Aret A.Ya. Self-education of schoolchildren. In Russian /Ruvinskiy L.I., Aret A.Ya. Samovospitanie shkolnikov. M. Pedagogy, 1976. 160 p.
2. Tarasevich, N. N. (1985). *Pedagogicheskaya texnika kak element pedagogicheskogo masterstva*. Moscow, Russia: Pedagogika.
3. Kuzmina, N. V. (1990). *Professionalizm lichnosti prepodavatelya i mastera proizvodstvennogo obucheniya*. Moscow, Russia: Vysshaya shkola.
4. Slastenin, V. A. (2002). *Pedagogika*. Moscow, Russia: Akademiya.
5. Zyazyun, I. A. (1989). *Osnovy pedagogicheskogo masterstva*. Moscow, Russia: Prosveshcheniye.
6. Davletshin, M. G. (2005). *Pedagogik mahorat asoslari*. Tashkent, Uzbekistan: O'qituvchi.
7. Zaripov, K. (2001). *O'qituvchi mahorati*. Tashkent, Uzbekistan: Fan.
8. Xo'jaev, B. (2010). *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. Tashkent, Uzbekistan.
9. Mamatov, M. S., Nuritdinov, J. T., Turakulov, K. S., & Mamazhonov, S. M. (2024). Geometric properties of the Minkowski operator. *Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series*, 116(4), 127-137.
10. Nuritdinov, J. T. (2022). About the Minkowski difference of squares on a plane. *Differential Geometry-Dynamical Systems*, 24.